

**VISITA DE ESTUDO:
PAISAGENS GEOLÓGICAS DA REGIÃO DE MAFRA E SINTRA**

Sílvia Ferreira

Escola Secundária de Henriques Nogueira

INTRODUÇÃO

A visita de estudo à região de Mafra e Sintra enquadra-se na unidade de ensino “Dinâmica Externa da Terra” do programa de Ciências Naturais do 7º ano de escolaridade (DEB, 2001) e, sujeita às devidas adaptações, no tema “Geologia, problemas e materiais do quotidiano” do programa de Biologia e Geologia do 11º ano de escolaridade (DES, 2003). Esta atividade para além de focar os diferentes tipos de rochas (magmáticas, sedimentares e metamórficas) e as paisagens geológicas, também aborda aspetos relacionados quer com a temática dos fósseis quer com a temática das falhas e dobras.

A visita de estudo em causa é realizada perto do final da unidade temática “Dinâmica externa da Terra” porque desse modo o conhecimento adquirido funciona como organizador prévio do novo conhecimento a adquirir. Não se pretende que esta actividade seja puramente ilustrativa daquilo que os alunos já aprenderam, pelo contrário, pretende-se que os alunos relacionem conhecimentos científicos: os conhecimentos associados aos ambientes a visitar com os aprendidos nas aulas, interligando-os na exploração do ciclo das rochas. Assim, as questões colocadas pelo professor (neste caso, na forma de um guião para o aluno) assumem especial importância, principalmente aquelas que “ficam em aberto e para as quais os alunos, depois da visita terminar, estimulados pela curiosidade, procurarão solução” (Almeida, 1998, p.77).

Durante a visita de estudo, os alunos terão um guião com um conjunto de questões para cada paragem a realizar. O guião do aluno é recolhido no fim da visita, depois avaliado pelo professor e entregue ao aluno na aula de discussão da visita. Parece ser importante, especialmente para a valorização da visita de estudo, que as questões colocadas no guião do aluno sejam objeto de análise cuidada e que haja a discussão posterior dos conhecimentos relacionados com a visita (Almeida, 1998). Vários autores têm destacado a importância da existência de um conjunto de

atividades a implementar pelo professor em três momentos: antes, durante e após a visita de estudo (e.g. Orion, 1993; Rennie, 2007). No momento anterior à visita de estudo, é importante que os professores deem a conhecer aos alunos os objetivos da atividade e forneçam algumas informações sobre a área a visitar, por exemplo, através de fotografias do local. Durante a visita de estudo, os professores podem desenvolver diversos materiais didáticos para serem utilizados na visita com o fim de facilitar a aprendizagem, como fichas de trabalho (Kisiel, 2003). Contudo, o autor alerta para o facto destas fichas de trabalho não deverem ter questões demasiado detalhadas e deverem ser usadas com moderação. Posteriormente à visita de estudo, o professor deve fornecer materiais e desenvolver atividades que ajudem os alunos a organizarem e a integrarem a aprendizagem efectuada durante a visita (Orion, 1993).

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO DA VISITA DE ESTUDO

A visita de estudo, a realizar ao longo de um dia, ocorre em cinco locais da região de Mafra e Sintra, nomeadamente Granja do Marquês, Granja dos Serrões, Penedo do Lexim, Praia Grande e Malveira da Serra (Figura 1).

Figura 1. Localização das paragens da visita de estudo. *Legenda:* A- Granja do Marquês, B-Granja dos Serrões, C- Penedo do Lexim, D- Praia Grande, E- Malveira da Serra.

A escolha do itinerário prende-se sobretudo com a grande diversidade geológica e o fácil acesso a cada um dos locais mencionados. Para a escolha de cada paragem teve-se em conta os objetivos de carácter científico a adquirir, por parte dos alunos, com a realização da visita.

De seguida apresenta-se, para cada paragem da visita de estudo à região de Sintra, sugestões de exploração da atividade durante e após a visita de estudo, tendo em consideração as questões apresentadas no guião do aluno.

1ª Paragem – Granja do Marquês

Durante a visita de estudo:

O professor deve chamar a atenção dos alunos para o facto da serra de Sintra ser completamente rodeada por um planalto litoral, que a norte da serra constitui a plataforma de S. João das Lampas (Figura 2). Os alunos podem verificar que “o maciço de Sintra domina claramente a paisagem da região, constituindo o principal elemento morfológico – a serra de Sintra. Recorta-se nitidamente sobre as regiões envolventes, de um modo geral aplanadas, constituídas por formações cujas idades se distribuem desde o Jurássico até à actualidade” (Kullberg, 1996, p.6). O ponto mais

alto que os alunos observam corresponde ao palácio da Pena.

Figura 2. Paisagem geomorfológica de Granja do Marquês.

Após a visita de estudo:

Através da discussão das respostas dadas à questão 1 do guião do aluno e com o auxílio da Figura 3, os alunos devem ficar a compreender o processo de intrusão do complexo ígneo de Sintra¹ e as estruturas a ele associadas. Tendo em conta o nível de escolaridade, destacam-se apenas dois acontecimentos: por um lado, a ascensão magmática pode ter ocorrido ao longo de falhas distensivas da Bacia Lusitânia² e, por outro, a intrusão deformou as rochas Mesozóicas pré-existentes formando um sinclinal anelar (Terrinha et al., 2003).

¹ O complexo ígneo de Sintra é formado por dois maciços concêntricos e uma rede complexa de filões associados. O maciço exterior é granítico e o maciço interno é formado por uma sequência de rochas resultantes de cristalização fraccionada, incluindo gabros, dioritos e sienitos (Terrinha et al, 2003).

² “Uma destas falhas actuou como rampa frontal de cavalgamento com vergência para norte, durante o inversão tectónica da bacia, no Terciário (Miocénico)” (Terrinha et al., 2003, p.D97).

Figura 3. Corte esquemático do maciço de Sintra (Fonte: Terrinha et al., 2003, p.D97).

2ª Paragem – Granja dos Serrões

Durante a visita de estudo:

O professor deve ajudar os alunos a recordarem, de acordo com o que já aprenderam sobre rochas sedimentares, que a paisagem que observam é uma paisagem calcária de erosão típica – paisagem cársica subaérea (Figura 4). Estes calcários do Cretácico contornam a nordeste a serra de Sintra (Crispim, 2010).

Figura 4. Paisagem cársica subaérea de Granja dos Serrões.

As rochas calcárias quando sujeitas à ação dos agentes erosivos, especialmente das chuvas ácidas (Press & Siever, 1998), assumem aspetos bem característicos como o "labirinto" do sítio classificado do Campo de Lapiás da Granja dos Serrões – classificado pelo seu valor geológico (Decreto-Lei no 393/91, de 11 de Outubro). Nesta paragem, os alunos podem observar formas típicas da erosão progressiva do calcário, como o lapiás. Na erosão cársica por ação das chuvas ácidas, as águas acidificadas (ácido carbónico) reagem com a calcite (carbonato de cálcio), principal mineral presente nos calcários, formando produtos solúveis (cálcio e hidrogenocarbonato), que são

removidos (Press & Siever, 1998). O calcário pode conter substâncias não solúveis, como a argila. Estas ficam no local e formam depósitos, geralmente avermelhados devido à presença de óxidos de ferro, que se denominam terra rossa³.

O professor pode fazer notar que a vegetação característica desta paisagem cársica é um exemplo de vegetação mediterrânica. Tal como está indicado no painel informativo deste sítio classificado, “é comum o carrasco (*Quercus coccifera*) que substituiu, devido à intervenção humana, a floresta primitiva. O carvalho-cerquinho (*Quercus faginea* subsp. *broteroi*), que dominava na floresta primitiva, aparece em bosquetes acompanhado pelo zambujeiro (*Olea europaea* var. *sylvestris*)”.

Após a visita de estudo:

Os alunos devem ficar a entender que esta região já esteve aplanada, isto é, os vários blocos de calcário carsificado já estiveram unidos (Figura 5). Determinadas áreas foram erodidas enquanto outras ofereceram maior resistência, formando estruturas típicas. A área ocupada por estas formas remanescentes designa-se por campo de lapiás.

Figura 5. Desenvolvimento de um relevo cársico (adaptado de Herak & Stringfield, 1972).
Legenda: I, II, III e IV correspondem às fases do desenvolvimento cársico; A – rocha calcária; B – camada impermeável; a-b – limite inferior da ‘zona hidrográfica’ inicial.

³ O processo de formação da terra rossa não é consensual entre vários autores (e.g. Durn, 2003).

3ª Paragem – Penedo do Lexim

Durante a visita de estudo:

Os alunos devem entender que estão perante um ambiente magmático: observam vestígios de uma chaminé vulcânica (Figura 6) pertencente ao complexo vulcânico de Lisboa (CVL), com cerca de 55 milhões de anos (Brilha, 1997). A rocha que aflora é o basalto, “sendo de longe as rochas mais abundantes e representativas do CVL” (Palácios, 1985, p.8). Este afloramento representa uma porção do preenchimento da conduta vertical de um antigo aparelho vulcânico, com cerca de 30 m de diâmetro, que terá solidificado a 2000 m de profundidade (Figura 7) (Brilha et al., 1998).

Figura 6. Vestígios de um antigo aparelho vulcânico do penedo de Lexim.

Figura 7. Esquema representativo das dimensões do aparelho vulcânico do penedo do Lexim (Fonte: Brilha, 1997, p.87).

Com a ajuda do professor, os alunos devem identificar os minerais que sobressaem da textura afanítica do basalto: a olivina, com cor verde, mas já muito alterada, e a piroxena, com cor preta ou castanha. Mais especificamente, como refere Brilha e colaboradores (1998), “a rocha possui uma textura porfirítica com fenocristais de olivina, piroxena e ulvospinela” (p.B164).

No local, os alunos podem observar que o penedo do Lexim é uma chaminé vulcânica que apresenta disjunção prismática (Figura 8). A investigação de doutoramento realizada pelo geólogo José Brilha (1997) centrou-se no estudo da evolução dos processos de solidificação, arrefecimento e fracturação das rochas basálticas subaéreas com disjunção prismática presentes neste afloramento. Nesse estudo foi amostrado um só prisma de basalto de secção poligonal, dado que a prismação no afloramento é muito regular, quer quanto ao diâmetro médio dos prismas quer relativamente às características petrográficas. Foi selecionada uma fatia do centro do prisma como amostra representativa do conjunto e desta amostra separaram-se cinco subamostras (L4A a L4E) para a realização das várias análises. Dos resultados obtidos neste estudo, destaca-se a percentagem de água resultante da perda ao fogo da amostra L4E (a amostra mais interior do prisma e a que apresenta menor valor de perda ao fogo). Através do gráfico da Figura 9 é possível verificar que para teores de água da ordem de 1,7%, a pressão correspondente situa-se a cerca de 600 bars, o que equivale a uma profundidade mínima de 2000 m. Isto sugere que a condução do penedo do Lexim teria uma altura mínima de 2000 m acima do nível erosivo actual.

Figura 8. Rochas basálticas subaéreas com disjunção prismática no penedo do Lexim.

Figura 9. Relação entre a quantidade de água ($X H_2O$) solubilizada no magma basáltico, a pressão e/ou a profundidade. O tracejado indica a posição relativa da subamostra L4E do interior do prisma (Fonte: Brilha, 1997, p.24).

Após a visita de estudo:

O professor deve explicar aos alunos o processo de cristalização da lava de Lexim. De acordo com Brilha (1997), este processo ocorreu em três etapas principais: (a) arrefecimento lento a baixos valores de ΔT^4 , permitindo a cristalização com a formação de fenocristais de olivina, piroxena e ulvospinela; (b) arrefecimento rápido devido a um episódio súbito de ascensão da lava; e (c) arrefecimento lento na fase final do processo até à solidificação total da lava, sem a formação de vidro. É este arrefecimento lento que permite a formação da disjunção prismática regular e homogênea, característica da chaminé no penedo do Lexim. Os cálculos realizados por Brilha (1997) permitiram concluir que o arrefecimento total desta chaminé terá demorado cerca de 76 anos. Tal como refere este geólogo,

Marcando como referência a temperatura de $700^\circ C$ para início da fracturação, verifica-se que esta terá alcançado o centro da chaminé de Lexim 11 anos após o início do processo de solidificação, numa fase em que a velocidade de arrefecimento seria $120^\circ C/ano$. O facto da lava de Lexim ter solidificado e arrefecido em profundidade é decisivo para a tipologia da disjunção colunar, distinta dos prismas que estão associados à fracturação de escoadas subaéreas (Brilha, 1997, p.xiv).

⁴ ΔT diz respeito à “diferença entre a temperatura *liquidus* e a temperatura do líquido a cristalizar uma fase ou conjunto de fases” (Brilha, 1997, p.82).

4ª Paragem – Praia Grande

Durante a visita de estudo:

Na arriba que limita o topo sul da Praia Grande, uma das superfícies das camadas de calcário quase verticais apresenta pegadas de dinossáurios com cerca de 120 milhões de anos (Santos, 2008). A descoberta destas pegadas de dinossáurios do período Cretácico ocorreu em 1981, no dia 24 de abril, durante uma aula de campo de Cartografia Geológica, por José Madeira, na altura estudante do quarto ano de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e atualmente professor nessa faculdade (Madeira & Dias, 1983). “Elas foram encontradas em camadas quase verticais no topo sul da Praia Grande do Rodízio e tornaram-se particularmente evidentes quando iluminadas com luz rasante, uma circunstância que ocorreu na altura da descoberta” (Madeira & Dias, 1983, p.147).

Madeira e Dias (1983) identificaram 66 pegadas de dinossáurios, 51 das quais organizadas em 11 trilhos atribuídos a bípedes, encontrando-se as restantes isoladas. Santos (2008) esclarece que “mais tarde, foi reconhecida uma pista de saurópode e compreendeu-se que o nível imediatamente inferior apresentava dinoturbação. Na Praia Grande há, assim, duas camadas praticamente verticais com evidências de pegadas de dinossáurio” (p.102) (Figura 10).

Figura 10. Camadas de calcário quase verticais da Praia Grande com pegadas de dinossáurios. O nível 1 apresenta dinoturbação e o nível 2 apresenta pegadas diferenciadas.

Madeira e Dias (1983) associaram as pegadas desta jazida de icnofósseis a dois géneros de dinossáurios: dinossáurios do género *Megalosaurus*, carnívoros e bípedes, do grupo dos terópodes; e dinossáurios do género *Iguanadon*, herbívoros e bípedes, do grupo dos ornitópodes. No entanto, a identificação do dinossáurio responsável por uma determinada pegada é uma tarefa complexa. A grande quantidade de informação recolhida e interpretada nos últimos anos tem permitido aos paleontólogos chegarem mais facilmente ao reconhecimento do grupo biológico que produziu essa pegada. Nesse sentido, a paleontóloga Vanda Santos (2008) apresentou uma atualização da

identificação dos grupos de dinossáurios responsáveis pelas pegadas que se podem observar na Praia Grande. Estas parecem corresponder a dinossáurios terópodes, ornitópodes e ainda saurópodes (Figura 11).

Figura 11. Relação entre diversos grupos de dinossáurios e diferentes tipos de pegadas e pistas (Fonte: Santos, 2008, p.35).

As pegadas cuja morfologia sugere que foram produzidas por terópodes são tridáctilas (normalmente, apenas os três dedos centrais dos pés tocavam no solo), “o contorno do calcanhar é difuso e os dedos mais bem marcados têm terminação em V invertido” (Santos, 2008, p.103) (Figura 12). As pistas deixadas por estes animais encontram-se na área superior do nível 2. As pegadas de ornitópodes, herbívoros bípedes, podem ser encontradas, pelo menos, em duas pistas, uma na área superior e outra na área intermédia do nível 2. Estas pegadas correspondem a “impressões tridáctilas largas com impressões de dedos curtos e terminação arredondada” (Santos, 2008, p.104). As pegadas de saurópodes podem ser encontradas em várias pistas ao longo do nível

2. Os saurópodes, por serem animais quadrúpedes, deixaram pistas constituídas por marcas de mãos e de pés, encontrando-se, por vezes, pistas incompletas. As marcas dos pés correspondem a impressões ovais e as das mãos a impressões de menores dimensões e com forma de crescente. Destaca-se a pista 12, na área inferior do nível 2, com marcas dos pés e das mãos de saurópodes (Figura 13).

Figura 12. Pegada de um dinossauro bípede carnívoro, terópode.

Figura 13. Mapa da área inferior do nível 2 da Praia Grande. A- Esquema da pista 12 (pegadas sombreadas); 1- pegada isolada de terópode; 2 e 3- marcas isoladas de mãos de saurópodes (Fonte: Santos, 2008, p.104).

É de salientar que, desde há mais de quatro anos, as escadas que ligam a zona sul da Praia Grande ao topo da arriba foram interdidas pela Câmara Municipal e pela Proteção Civil de Sintra, devido ao seu estado de degradação. Esta escadaria possibilitava uma melhor observação das pegadas de dinossáurios. Tal como é sugerido por José Madeira, numa notícia do Público (2002, 8 de Abril), o local deveria ser intervencionado de modo a recuperar as escadas, a criar uma plataforma de observação na parte rochosa e a amarrar as lajes, com perfurações na arriba. Será certamente uma intervenção dispendiosa, mas importante na salvaguarda e valorização deste património paleontológico (Cachão & Silva, 2004).

Após a visita de estudo:

Para encontrar a solução do enigma da questão 11, os alunos devem formular um problema semelhante ao seguinte: *Que processo ocorreu após a fossilização das pegadas de dinossáurios, que teve como consequência a sua disposição na vertical?*. Durante a discussão pretende-se que os alunos cheguem à solução pretendida: as pegadas ficaram preservadas em estratos sedimentares sub-horizontais, os quais foram posteriormente dobrados devido a forças compressivas – nomeadamente à intrusão do maciço de Sintra (Figura 14). De facto, a presença destes icnofósseis “é um testemunho da passagem de dinossáurios há cerca de 120 milhões de anos, quando a serra de Sintra ainda não existia e se estavam a acumular sedimentos que hoje constituem os estratos sedimentares mais ou menos inclinados que a rodeiam” (Santos, 2008, p.101).

Figura 14. Corte esquemático do sinclinal anelar na Praia Grande, mostrando a inclinação vertical das camadas onde se encontram as pegadas dos dinossáurios (adaptado de Kullberg, 1984).

A partir do esquema da Figura 15, os alunos devem compreender o processo de impressão das pegadas nos estratos sedimentares: os dinossáurios deixaram os seus rastros em zonas alagadiças há cerca de 120 milhões de anos; depois ocorreu a deposição de sedimentos que formaram seqüências de estratos horizontais; ao longo de milhões de anos, os sedimentos acumulados formaram rochas sedimentares e os restos de seres vivos ou os vestígios da sua actividade transformaram-se em fósseis; e a formação da serra de Sintra provocou a deformação das camadas sedimentares (Santos, 2008).

Figura 15. Pegadas dos dinossáurios nos estratos sedimentares da Praia Grande desde há cerca de 120 milhões de anos (Fonte: Santos, 2008, p.101).

Através da questão 12 do guião do aluno, não se pretende que os alunos saibam determinar a velocidade de deslocação de um dinossaúro, mas que percebam que os paleontólogos a partir dos dados recolhidos numa pista conseguem estimar o valor aproximado dessa velocidade. Como resposta à questão devem ser indicados os valores do comprimento da marca do pé e o comprimento da passada (Figura 16). Como refere Santos (2008), “a observação de diversos grupos de vertebrados actuais permitiu estabelecer, de forma empírica, equações através das quais a velocidade de deslocação de um animal pode ser estimada em função da aceleração gravítica, da passada e da altura do membro” (p.37). Concretamente, no caso dos dinossáurios é possível medir na pista o valor da passada, mas a altura do membro posterior tem de ser estimada a partir de um índice que depende do grupo do dinossáurio e do comprimento da marca do pé.

Figura 16. Algumas medidas para a caracterização de pistas de dinossáurios quadrúpedes (Fonte: Pereira, 2006).

5ª Paragem – Malveira da Serra

Durante a visita de estudo:

Em conjunto com o professor, os alunos devem constatar que as rochas que afloram em maior abundância são rochas metamórficas, que se formaram por ação de temperaturas elevadas sobre as rochas sedimentares encaixantes, sobretudo, aquando a intrusão do maciço de Sintra. Deste modo, são resultantes de efeitos do metamorfismo de contacto (Kullberg & Kullberg, 2000; Press & Siever, 1998). Essas rochas têm o nome genérico de corneanas, correspondendo, neste caso concreto, a corneanas calcossilicatadas (Kullberg & Kullberg, 2000) (Figura 17).

Figura 17. Corneanas calcossilicatadas em Malveira da Serra.

Após a visita de estudo:

No final da atividade, e tendo em consideração as observações e interpretações realizadas em vários locais da visita de estudo, os alunos devem ser capazes de perceber que o complexo ígneo de Sintra é constituído, essencialmente, por rochas graníticas (maciço exterior), encontrando-se rodeado por um pequeno anel de rochas metamórficas, e que estas, por sua vez, estão circundadas por rochas sedimentares (Figura 18) (Kullberg, 1984). Durante a sua instalação, este complexo ígneo afetou as rochas sedimentares que se tinham depositado nesta área, causando a sua deformação e metamorfizando as que se encontravam mais próximas do contacto. A reduzida extensão de rochas metamórficas que existem nesta região, correspondente a um estreito anel de corneanas calcossilicatadas, resultaram de metamorfismo de contacto (Kullberg & Kullberg, 2000).

Figura 18. Esboço estrutural simplificado do maciço de Sintra e formações encaixantes (adaptado de Kullberg, 1984).

O professor poderá ainda relacionar cada uma das paisagens geológicas visitadas com o ciclo das rochas (Figura 19). Será de destacar que as rochas magmáticas aflorantes nesta região de Mafra e Sintra pertencem ou ao complexo ígneo de Sintra (há cerca de 82 milhões de anos – Cretácico superior), intrusivo nas formações sedimentares do Mesozóico, ou às formações extrusivas do complexo vulcânico de Lisboa e aos filões seus contemporâneos (há cerca de 72 milhões de anos) (Kullberg & Kullberg, 2000).

Figura 19. Relação entre as paisagens geológicas visitadas e o ciclo das rochas (adaptado de Press & Siever, 1998).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, A. (1998). *Visitas de estudo*. Lisboa: Livros Horizonte.
- Brilha, J. B. R. (1997). *Cinética de cristalização e de alteração pós-magmática de uma chaminé basáltica do Complexo Vulcânico de Lisboa – Modelização do arrefecimento e do mecanismo de fracturação em profundidade*. Tese de Doutoramento. Universidade do Minho/ Universidade de Poitiers.
- Brilha, J. B. R., Braga, M. A., Proust, D., & Dudoignon, P. (1998). A disjunção colunar na chaminé vulcânica de Penedo de Lexim (Complexo Vulcânico de Lisboa) – Morfologia e génese. *Comunicações do Instituto Geológico e Mineiro*, 84(1), B164-B167.
- Cachão, M., & Silva, C. M. (2004). Introdução ao património paleontológico português: Definições e critérios de classificação. *Geonovas*, 18, 13-19.

- Crispim, J. A. (2010). Aspectos relevantes do património cársico da Orla Ocidental. *Revista Electrónica de Ciências da Terra*, 18(4), 1-4.
- DEB - Departamento da Educação Básica (2001). *Ciências Físicas e Naturais – Orientações curriculares para o 3º Ciclo de Ensino Básico*. Lisboa: Ministério da Educação.
- DES - Departamento da Educação Secundária (2003). *Programa de Biologia e Geologia - 11º ou 12º anos*. Lisboa: Ministério da Educação.
- Durn, G. (2003). Terra rossa in the Mediterranean region: Parent materials, composition and origin. *Geologia Croatia*, 56(1), 83-100.
- Herak, M. & Stringfield, V. (1972). *Karst: Important karst regions of the Northern Hemisphere*. New York: Elsevier Publishing Company.
- Jones, C. (ed.) (1995). *A Terra*. Lisboa: Editorial Verbo.
- Kisiel, J. F. (2003). Teachers, museums and worksheets: A closer look to a learning experience. *Journal of Science Teacher Education*, 14(1), 3-21.
- Kullberg, M. C. (1984). *Controle estrutural na instalação do maciço de Sintra*. Tese de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
- Kullberg, M. C. (1996). *Estudos tectónicos e fotogeológicos nas serras de Sintra e Arrábida*. Tese de Doutoramento. Lisboa: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
- Kullberg, M. C., & Kullberg, J. C. (2000). Tectónica da região de Sintra. *Geociências (Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa)*, 2, 1-34.
- Madeira, J., & Dias, R. (1983). Novas pistas de dinossáurios no Cretácico Inferior. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*, 69, 147-158.
- Orion, N. (1993). A model for the development and implementation of field trips as an integral part of science curriculum. *School Science and Mathematics*, 93(6), 325-331.
- Público (2002, 8 de Abril). Pegadas de dinossauro em perigo na Praia Grande. *Público*.
- Palácios, T. (1985). *Petrologia do Complexo Vulcânico de Lisboa*. Tese de Doutoramento. Lisboa: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
- Pereira, G. (2006, Fevereiro). A ciência das pegadas: interpretar a rocha para descobrir os gigantes. *National Geographic Portugal*, 59.
- Press, F. & Siever, R. (1998). *Understanding Earth* (2ª ed.). New York: W. H. Freeman.
- Rennie, L. J. (2007). Learning science outside of school. In N. Lederman & S. Abel (Eds.), *Handbook of research on science education*, 125-167. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Santos, V. F. (2008). *Pegadas de dinossáurios de Portugal*. Lisboa: Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa.
- Terrinha, P., Aranguren, A., Kullberg, M. C., Pueyo, E., Kullberg, J. C., Sainz, A., & Rillo, C. (2003). Complexo ígneo de Sintra – Um modelo de instalação constringido por novos dados de gravimetria e ASM. *Ciências da Terra*, V, CD-Rom, D96-D100.

PAISAGENS GEOLÓGICAS DA REGIÃO DE MAFRA E SINTRA

GUIÃO DA VISITA DE ESTUDO

NOME: _____ N.º _____ TURMA: _____

PERCURSO A REALIZAR

- A- 1ª paragem - Granja do Marquês
- B- 2ª paragem - Granja dos Serrões
- C- 3ª paragem - Penedo do Lexim
- D- 4ª paragem - Praia Grande
- E- 5ª paragem - Malveira da Serra

1ª PARAGEM – GRANJA DO MARQUÊS

“Depois do terramoto de 1755, o Mosteiro da Pena entrou em progressiva decadência devido aos estragos provocados pelo abalo sísmico, à passagem do tempo e à crescente escassez de recursos. Com a extinção das ordens religiosas, em 1834, o mosteiro ficou abandonado. Quatro anos mais tarde, o mosteiro e a mata circundante foram vendidos, em hasta pública, a D. Fernando de Saxe-Coburgo Gotha, rei consorte de D. Maria II (r. 1834-1853). Inicialmente, o rei pensou apenas em restaurar o velho cenóbio. Mais tarde, muda de ideias e, por volta de 1840, encomenda ao Barão de Eschwege, arquitecto militar da Renânia, que trabalhava em Portugal como engenheiro de minas, um projecto para um "Palácio Novo".”

In *Parque da Pena*, 2010 (<http://www.parquesdesintra.pt/>)

1. Faz um esboço, em perfil, da paisagem geomorfológica que observas (não te esqueças de indicar a direção do norte magnético).

2ª PARAGEM – GRANJA DOS SERRÕES

PARQUE NATURAL DE SINTRA - CASCAIS

Granja dos Serrões
Campo de Lapiás

Local de Interesse Protegido

Localização

Moeda das Laranjeiras - 11200
Pena do Palácio de Serrões - 11400
Pena do Palácio de Serrões - 11400
Alameda do Rei - 11400
Pena do Palácio de Serrões - 11400
Pena do Palácio - 11400
Mota - 11400

HABITATS E FLORA

Sistema cálcico com carvalho arbustivo e arbóreo e alguma regeneração de carvalho.

O colmo vegetal é um mosaico variado de vegetação mediterrânica. O carvalho é o elemento que caracteriza, desde a densidade arbustiva, a vegetação.

O carvalho-arbustivo, que domina na floresta primária, aparece em fragmentos descontínuos que persistem. Nas áreas onde o carvalho arbustivo é muito denso, a subcapitula e a regeneração de carvalho são abundantes e ocorrem em áreas abertas e bem iluminadas.

FAUNA

Aqui se regista e observa uma fauna diversificada.

Apresenta-se uma diversidade de espécies, incluindo aves, répteis e mamíferos. A diversidade de aves inclui o corvo-estivo e o sardão.

Apresenta-se também o sardão, o pico-de-pedreiro e o leucismo parvidente.

Local de Interesse Protegido

Localização

Moeda das Laranjeiras - 11200
Pena do Palácio de Serrões - 11400
Pena do Palácio de Serrões - 11400
Alameda do Rei - 11400
Pena do Palácio de Serrões - 11400
Pena do Palácio - 11400
Mota - 11400

HABITATS E FLORA

Sistema cálcico com carvalho arbustivo e arbóreo e alguma regeneração de carvalho.

O colmo vegetal é um mosaico variado de vegetação mediterrânica. O carvalho é o elemento que caracteriza, desde a densidade arbustiva, a vegetação.

O carvalho-arbustivo, que domina na floresta primária, aparece em fragmentos descontínuos que persistem. Nas áreas onde o carvalho arbustivo é muito denso, a subcapitula e a regeneração de carvalho são abundantes e ocorrem em áreas abertas e bem iluminadas.

FAUNA

Aqui se regista e observa uma fauna diversificada.

Apresenta-se uma diversidade de espécies, incluindo aves, répteis e mamíferos. A diversidade de aves inclui o corvo-estivo e o sardão.

Apresenta-se também o sardão, o pico-de-pedreiro e o leucismo parvidente.

Painel informativo

2. De acordo com o que já aprendeste sobre rochas sedimentares, como caracteriza a paisagem que observas?

3. Qual é o principal agente erosivo responsável pela modelação desta paisagem?

4. Com base na Figura 1, explica o processo de desenvolvimento desta região desde há muitos milhões de anos até à atualidade.

Figura 1. Desenvolvimento de um relevo sedimentar. Legenda: I, II, III e IV correspondem às fases de desenvolvimento do relevo; A – rocha calcária; B – camada impermeável.

3ª PARAGEM – PENEDO DO LEXIM

“O vulcanismo na região de Lisboa chamou a atenção de investigadores e simples curiosos desde há longos anos. Assim, as primeiras referências escritas conhecidas datam de 1779 e 1797. Depois, desde o geólogo Choffat até aos nossos dias, e em particular nos últimos vinte anos, o mesmo vulcanismo tem sido objecto de numerosos estudos de índole variada.”

In Petrologia do complexo vulcânico de Lisboa (Palácios, 1985, p.7)

5. Que tipo de ambiente observas neste local?

6. Qual é a rocha predominante neste local? Que minerais consegues identificar nessa rocha?

7. A presença de minerais, visíveis à vista desarmada, não seria de esperar neste tipo de ambiente. Comenta esta afirmação.

8. A geóloga Teresa Palácios (1985) refere que este afloramento foi uma das chaminés vulcânicas mais importantes que deu origem às variadas escoadas que constituem o complexo vulcânico de Lisboa. Relaciona esta afirmação com o tipo de atividade vulcânica que predominaria neste local.

9. O geólogo José Brilha (1997) realizou um estudo sobre a formação da disjunção prismática da chaminé no Penedo do Lexim. Selecionou uma fatia do centro de um dos prismas como amostra representativa do conjunto. Desta amostra separou cinco subamostras (L4A a L4E) para a realização das análises necessárias ao estudo.

9.1. Pela observação do conjunto da disjunção prismática, explica porque motivo o geólogo terá considerado que um só prisma era representativo desse conjunto.

9.2. Submetendo as subamostras ao fogo, o geólogo pode quantificar o seu teor de água. A amostra L4E apresentou teores de água da ordem de 1,7%. Através da análise do gráfico da Figura 2, indica a profundidade a que terá solidificado o magma que lhe deu origem.

Figura 2. Relação entre a quantidade de água ($X H_2O$) solubilizada no magma basáltico, a pressão e/ou a profundidade. O tracejado indica a posição relativa da subamostra L4E do interior do prisma.

4ª PARAGEM – PRAIA GRANDE

“Os dinossáurios existiram durante um vasto período de tempo. Surgiram no Triásico superior, há cerca de 230 milhões de anos, e uma parte significativa deles extingui-se no final do Cretácico, o último período da Era Mesozóica, há 65 milhões de anos.”

In *Pegadas de dinossáurios de Portugal* (Santos, 2008, p.27)

10. As pegadas de dinossáurios que observas na superfície das camadas de calcário quase verticiais correspondem, provavelmente, a três grupos diferentes de dinossáurios: terópodes, saurópodes e ornitópodes (Figura 3).

Figura 3. Esquema representativo da relação entre diversos grupos de dinossáurios e diferentes tipos de pegadas e pistas.

Caracteriza cada tipo de pegada que observas.

11. No final do Mesozóico, extinguiram-se os dimossáurios e formou-se a serra de Sintra. O registo fóssil que comprova a presença desses animais na região encontra-se em estratos com posição quase vertical. Até parece que os dinossáurios escalavam as paredes!

Tenta explicar porque razão as pegadas se encontram quase na vertical.

12. Através do estudo das marcas dos pés deixadas pelo saurópode responsável pela pista 12 (Figura 4), a paleontóloga Vanda Santos (2008) fez a estimativa de que este dinossáurio estaria a deslocar-se a uma velocidade de cerca de 6,6 km/hora.

Figura 4. Mapa da área inferior do nível 2 da Praia Grande. A- Esquema da pista 12 (pegadas sombreadas); 1- pegada isolada de terópode; 2 e 3- marcas isoladas de mãos de saurópodes.

Que tipo de medições a paleontóloga poderá ter feito no local da pista 12 para estimar a velocidade de deslocação desse saurópode?

5ª PARAGEM – MALVEIRA DA SERRA

“Uma das experiências científicas de Sir James Hall (1761-1832) consistiu em introduzir calcário pulverizado num cano de canhão selado, para manter a pressão, e aquecê-lo numa forja. Como resultado obteve um mármore cristalino, demonstrando que tinha metamorfozado artificialmente a rocha sedimentar.”

In *A Terra* (Jones, 1995)

13. Observa o afloramento que está à beira da estrada e faz um esquema representativo desse afloramento (não te esqueças de indicar o norte magnético).

14. Localiza as paisagens geológicas visitadas (Serra de Sintra, Granja dos Serrões, Penedo do Lexim, Praia Grande e Malveira da Serra) no ciclo das rochas representado na Figura 5.

Dá a tua opinião acerca da visita de estudo que acabaste de realizar:

O que mais gostei:

O que menos gostei:

Sugestões:

Aceite para publicação em 10 de novembro de 2011.

Licença Creative Commons da Casa das Ciências

*Sílvia Ferreira
Escola Secundária de Henriques Nogueira*